

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»

асс. Нам Т.Г.

Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Аннотация: В этой статье рассмотрены необходимость такого явления, как «зеленая экономика», а также проблемы регионального развития и формирования зеленой экономики. Приведены мировые статистические данные о всеобщей мировой экологической опасности, в том числе, данные Всемирного фонда природы, в том числе опасности, в которой пребывает наша республика в связи с изменениями климата и его последствиями. Была раскрыта вся необходимость скорейшей реализации закона «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику», о том, как Узбекистан сможет достигнуть идеального баланса между устойчивым экономическим развитием и бережным отношением к окружающей среде. Описаны основные пути развития зеленой экономики в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: зеленая экономика, региональное развитие, всемирный фонд, экологическая опасность, изменение климата, реализация закона, бережное отношения, стратегия, необходимость, статистические данные.

За последние годы необходимость такого явления как “зеленая экономика” резко возросла, также потребность в изучении и реализации этого направления растет с каждым годом.

По данным Всемирного фонда природы за 2010 год индекс живой планеты (оценивается состояние биоразнообразия) показывает падение на 30% по сравнению с 1970 годом., а экологический след человечества (потребность человека в природных ресурсах) с 1966 года., наоборот, увеличился в 2 раза. Если наши требования к планете продолжат возрастать в том же темпе, то к 2030 году нам понадобится эквивалент двух планет для поддержания прежнего образа жизни, а к 2050 году- 2,8 планеты.[1]

Давайте рассмотрим, с чем связано это пристальное внимание к этой сфере? Ни для кого не секрет, что увеличение ВВП, расширение и улучшение производства, повышение качества жизни и полноценное удовлетворение потребностей общества является безвозмездным подарком для человечества, ведь для того, чтобы что-то получить – нужно чем-то пожертвовать. И обратной стороной медали всех ранее описанных экономических улучшений являются такие проблемы как: деградация окружающей среды; рост загрязнения; уничтожение экосистем; ухудшение качества воздуха; высыхание озер и морей. Но, если подумать, общество не может отречься от экономического развития, так что же делать? И именно вопросом достижения золотой середины между стабильным экономическим ростом без вреда окружающей среде и природе нашей планеты – занимается направление под названием “Зеленая экономика” [1]

Изменение климата и его последствий являются приоритетными вызовами и угрозами глобальному устойчивому развитию мировой экономики и благосостояния населения мира. Данная проблема затрагивает важные секторы экономики, такие как сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура и здравоохранение, что в свою очередь отрицательно сказывается на темпах роста производства ВВП, модернизации экономики и в конечном счете – на экологической и национальной безопасности страны [2].

Согласно отчету Swiss Re Institute, мировая экономика может сократиться на 18% в ближайшие 30 лет. В частности, при наихудшем сценарии повышения температуры на 3,2 °C, Китай может потерять почти четверть своего ВВП (24%) к середине столетия. В США, Канаде и Великобритании потери составят около 10%.

Европа пострадает немного больше (11%), в то время как такие страны, как Финляндия или Швейцария, менее подвержены риску (6%), чем, например, Франция или Греция 13% [3].

Сегодня экономическое процветание все больше зависит от внедрения экологически чистых, ресурсосберегающих технологий и подходов. Ведь население планеты растёт с каждым днём, а природные ресурсы постоянно сокращаются.

На сегодняшний день, экологический регресс и его последствия являются главной угрозой стабильному развитию экономики стран со всего мира, и Узбекистана в том числе. Данная опасность, тесно связана со всей экономикой любой страны, так как она имеет огромное влияние на многие сферы экономики: сельское хозяйство, промышленность, социальную инфраструктуру, энергетику, что в свою очередь отрицательно влияет: на увеличении ВВП, улучшении благосостояния граждан, темпах роста экономики страны и в конечном счете на безопасности самой страны и ее граждан. Узбекистан также не находится в безопасности, так как в наши дни в нашей стране остро стоят несколько экологических проблем: 1) истощение водных ресурсов, Узбекистан сильно опирается на реку Амударью и ее притоки для сельского хозяйства и питьевой воды. Распространенное использование ирригации приводит к значительному испарению воды и солевому заражению почвы; 2) Загрязнение водоемов из-за промышленности и неэффективного использования химических удобрений и пестицидов усугубляет проблему; 3) Загрязнение воздуха, особенно в городах. Недостаток систем обработки и очистки отходов, сжигание отходов и использование угля и газа в хозяйственной деятельности создают опасное смоговое облако, отрицательно влияющее на здоровье населения и качество окружающей среды. 4) Изменение климата. Регион уже сейчас испытывает увеличение температур, снижение количества осадков и усиление засухи. Это приводит к деградации сельскохозяйственных угодий, снижению уровня воды в реках и озерах, а также угрозе для экосистемы [4]

Нахождениями эффективных решений этих проблем занимается именно “зеленая экономика”, но процесс интеграции этого направления осуществляется с большим трудом, так как в нашей стране в процессе перехода к зеленой

экономике возникло ряд проблем: 1) Низкая экологическая осведомленность и образованность населения. У большего процента населения отсутствует базовое понимание об воздействии экономической деятельности на природу. Если они не понимают этот начальный аспект, то они не смогут очертить проблему и начать действия для борьбы с экологическими угрозами. Простой пример: сортировка мусора или бережное использование водных ресурсов. 2) Человечество – это общество постоянного потребления и удовлетворения потребностей этого общества, а потребление и удовлетворение невозможны без постоянного экономического роста, а это в свою очередь прямой путь к увеличению негативного последствия на природу. 3) Рост населения. Эта проблема является одной из главных, так как рост производства продовольственных товаров не поспевает за ростом населения, что ведет к иррациональному использованию доступных ресурсов. Наилучшее описание этой проблемы дал английский экономист Томас Мальтус, создав так называемую “Мальтузианскую ловушку”. С его точки зрения, популяция людей на планете растет в геометрической прогрессии, а производство продовольствия — в арифметической прогрессии тем самым неизбежно отставая. Это отставание обусловлено естественными ограничениями традиционного сельского хозяйства: размером пахотных земель и плодородностью почв. Когда резкий рост населения не удастся компенсировать увеличением объема добываемой пищи, общество попадает в так называемую «мальтузианскую ловушку». Для правдивости этой теории, нужно всего лишь взглянуть на статистику – население Узбекистана в 2020г. составило 34,23 млн. человек, этот показатель в 2023г. составил 36,8 млн человек. А территория Узбекистана составляло 448,9 тыс. кв. км. как и в 2020г. так и в 2023г. Мы можем сделать вывод, что с увеличением количества населения наша страна не может увеличить свою территорию для удовлетворения потребностей растущего населения, что ведет к истощению природных ресурсов Узбекистана.[5]

В связи с упадком роста ВВП в Узбекистане, бедность выросла в два раза за последний период. Организация Объединенных Наций разработала документ о устранении последствий пандемии COVID-19 и продвижении «зеленой экономики». Речь идет о принципах зеленого восстановления и зеленой экономики, а также обзор ключевых отраслей с потенциалом для «озеленения», включая энергетику, сельское хозяйство, промышленность, управление отходами, водные ресурсы, городское развитие(с упором на жилье и строительство), транспорт и финансы.

Инвестиционные решения и действия в течение следующих трех-пяти лет будут направлены на определение долгосрочной траектории развития, которая повысит устойчивость страны к будущим угрозам, включающим климатические и не климатические шоки. Принятие "Стратегии перехода Республики Узбекистан к зеленой экономике в период с 2019-2030гг говорит о признании зеленой экономики в качестве ключевого стратегического направления долгосрочного устойчивого развития и определило приоритетные области для зеленого развития [3]. В соответствии с правительственной стратегией зеленой

экономики в Общем страновом анализе Организации Объединенных Наций подчеркивается, что рост населения Узбекистана, урбанизация и имеющееся неравенство между городскими и сельскими районами требуют устойчивого природопользования и ограничения климатических воздействий, а также обеспечения экономического роста при снижении выбросов углерода и неустойчивых моделей потребления и производства. [6]

Недавно также были проведены несколько других исследований отраслей энергетики, промышленности, городского развития, строительства и жилья, управления отходами, водных ресурсов и сельского хозяйства, включая недавний 3-ий обзор Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций экологической результативности Узбекистана и Отчет о внедрении, ускорении и поддержке политики 2018 год

Таблица 1

Финансирования зеленой экономики в Узбекистане¹⁰⁵

№	Год	Источник финансирования	Сумма	Назначение
2	2023	Германия (GIZ)	€9 млн	Поддержка частного сектора в «зелёной» индустриализации.
3	2023	Всемирный банк	\$7,5 млн	Выплата за сокращение выбросов на 500 тыс. тонн.
4	2024	Германия (GIZ)	€3 млн	Дополнительный грант на развитие «зелёной» индустриализации.
5	2024	АБИИ	\$250 млн	Поддержка устойчивого роста и сокращение выбросов парниковых газов.
6	2024	МФК	\$240 млн	Развитие «зелёной» энергетики.
7	2024	GGGI и партнёры	\$1 млрд	Привлечение зелёного финансирования, включая выпуск зелёных облигаций.

На основе имеющегося анализа и при поддержке глобальной инициативы "лучшего продвижения вперед" и мобилизации существенного фискального стимулирования для зеленого восстановления после COVID19 со стороны партнеров по развитию, активное выполнение Правительством Национальной стратегии зеленой экономики может вывести Узбекистан в авангард стран с передовыми практиками в этом направлении. Это поможет обеспечению устойчивого роста и созданию рабочих мест за счет инноваций. Обеспечит улучшение здоровья и условий жизни населения с соблюдением принципов справедливости. Это также откроет возможности для многих иностранных инвесторов и донорских организаций, заинтересованных в устойчивых инвестициях в множество секторов экономики и в социально-значимые цели Узбекистана.[7]

Таблица 2

Информация о выделенных бюджетных средствах на зеленую экономику в Узбекистане

2021г	Укрепление законодательных инициатив для поддержки зеленой экономики.	\$500 млн (государственные средства и иностранные инвестиции в экологичные технологии)
2022г	Развитие зеленого строительства, стимулирование экологического транспорта и устойчивого сельского хозяйства.	\$250 млн (государственные гранты и частные инвестиции в строительство и сельское хозяйство)
2023г	Принятие Национального плана по снижению углеродных выбросов, развитие зеленых технологий.	\$350 млн (инвестиции в проекты по сокращению выбросов углерода и улучшению экологического менеджмента)
2024г	Привлечение международных инвестиций для реализации устойчивых инфраструктурных проектов.	\$600 млн (международные кредиты, зеленые облигации и частные инвестиции)

Применение зеленых инвестиций и недорогих технологий, позволит сократить расходы населения, уменьшить нагрузку на природные экосистемы и улучшить качество жизни населения.

В текущем году поставлена задача довести количество зеленых насаждений до 444, поднять уровень зеленых насаждений до 12,4 процента, создать зеленый пояс из 2,1 миллиона саженцев на территории 112 крупных промышленных предприятий и прилегающих территориях, принять меры по доведению лесопокрытых площадей в республике до 3,65 миллиона гектаров (8,1 процента), обеспечить экологическую устойчивость.[8]

Формирование зелёной экономики в Узбекистане представляет собой неотъемлемую составляющую современной стратегии устойчивого развития, направленной на обеспечение долгосрочного экономического роста с учётом экологической сбалансированности. Узбекистану, в процессе перехода к “зеленой экономике”, придется еще столкнуться со многими проблемами и трудностями. Но с постепенными реформами и грамотной реализацией целей, которые описаны в “Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов”, Узбекистан сможет достигнуть идеального баланса и устойчивого развития между устойчивым экономическим развитием и бережным отношением к окружающей среде. Также облегчит процесс перехода реформы предложенные в этой статье. С грамотной реализацией целей и постепенными реформами наша страна сможет сберечь свою природу и обеспечить стабильный рост экономики.[9]

Как уже было признано, наряду с практическими мерами по охране окружающей среды и сохранению водных ресурсов из государственной программы были включены вопросы разработки ряда нормативных правовых актов.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов» от 04.10.2019 г. № ПП-4477
3. Хамзина Ш.Ш., Шадиев К.Х. Основы зеленой экономики. М.:Первое экономическое издательство, 2020. ISBN: 978-5-91292-359-3 – Doi: <http://doi.org/10.18334/9785912923593>
4. Муминова Наргиза Исатуллаевна, Сидикова Хулкар Гуломовна, Мурадова Дилафруз
5. Cato M.S., Green Economics. An introduction to Theory, Policy and Practice. ISBN - 978-1-84407-570-6
6. Рахманов Ш.И. «Зеленый фактор экономического роста в Узбекистане (проблемы и перспективы). Статья.
7. Kurpayanidi, K. I., & Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (93), 14-22. Soi: <http://s-oi.org/1.1/TAS-01-93-3> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
8. Гришина, Е. В. Зелёная экономика: проблемы и перспективы / Е. В. Гришина // Экономика. Экология. Общество. — 2021. — № 2 (38). — С. 45–50.
9. Министерство экологии, охраны окружающей среды и климатических изменений Республики Узбекистан. Национальный доклад о состоянии окружающей среды. — Ташкент: МЭОСК, 2022. — 95 с.
10. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Экологический статистический ежегодник. — Ташкент: Госкомстат, 2023. — 164с.
11. Тулкинова М.А. Роль зеленой экономики в достижении устойчивого развития республики Узбекистан.Ташкент.-2024.Ст атья
12. Глобальный «зеленый» новый курс. Доклад ЮНЕП. 2021